

TÍTULO: DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE PSEUDOTUMOR NA HEMOFILIA E IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: UM ESTUDO DE CASO

DOI: 10.5281/zenodo.17841953

AUTORES: TATYANE OLIVEIRA REBOUCAS BRITO, LUCILANE MARIA SALES DA SILVA, JULIANA ALVES DA SILVA, LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA FILHO, CHIARA BEZERRA BARREIRA, ANTONIA IRINEUMA ESTEVES MATOS

INTRODUÇÃO: A HEMOFILIA É UMA COAGULOPATIA HEREDITÁRIA QUE PODE APRESENTAR MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS GRAVES, INCLUINDO HEMORRAGIAS MUSCULOESQUELÉTICAS RECORRENTES. ENTRE SUAS COMPLICAÇÕES ESTÁ O PSEUDOTUMOR HEMOFÍLICO, LESÃO EXPANSIVA RESULTANTE DE EPISÓDIOS HEMORRÁGICOS REPETIDOS EM TECIDOS MOLES OU OSSOS. ESSA CONDIÇÃO PODE SIMULAR NEOPLASIAS, TORNANDO O DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL UM DESAFIO CLÍNICO E RADIOLÓGICO. **OBJETIVO:** RELATAR UM CASO DE HEMOFILIA A GRAVE EM QUE FOI NECESSÁRIO DISTINGUIR ENTRE PSEUDOTUMOR HEMOFÍLICO E TUMOR MALIGNO. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM RELATO DE CASO, PREVIAMENTE APROVADO POR COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA. PACIENTE DO SEXO MASCULINO, 46 ANOS, COM HEMOFILIA A GRAVE EM PROFILAXIA TERCIÁRIA, APRESENTOU DURANTE CONSULTA DE ROTINA EM 2022 FORMAÇÃO NODULAR PALPÁVEL NA COXA ESQUERDA. EXAMES DE IMAGEM (ULTRASSONOGRRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) EVIDENCIARAM LESÃO SÓLIDA FUSIFORME LOCALIZADA NO MÚSCULO RETO FEMORAL, DE CARACTERÍSTICAS INESPECÍFICAS, GERANDO DÚVIDA DIAGNÓSTICA ENTRE PSEUDOTUMOR E NEOPLASIA. **RESULTADOS:** O PACIENTE FOI SUBMETIDO À CIRURGIA EM MARÇO DE 2023, COM RESSECÇÃO DA LESÃO E ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA, QUE CONFIRMOU SCHWANNOMA MALIGNO DE ALTO GRAU. RECEBEU TRATAMENTO ADJUVANTE COM RADIOTERAPIA, TOTALIZANDO 32 SESSÕES, CONCLUÍDAS EM JUNHO DE 2023. ATUALMENTE, MANTÉM SEGUIMENTO AMBULATORIAL REGULAR COM ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR E PROFILAXIA CONTÍNUA. O CASO EVIDENCIA A NECESSIDADE DE CAUTELA NO DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE MASSAS EM PACIENTES COM HEMOFILIA, UMA VEZ QUE NEM TODAS AS MANIFESTAÇÕES DECORREM DA COAGULOPATIA. O DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ADEQUADO PERMITE INTERVENÇÕES OPORTUNAS E DIRECIONADAS, IMPACTANDO POSITIVAMENTE NO PROGNÓSTICO. **CONCLUSÃO:** O PSEUDOTUMOR HEMOFÍLICO DEVE SER RECONHECIDO COMO COMPLICAÇÃO POTENCIALMENTE GRAVE DA HEMOFILIA. ENTRETANTO, DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS DEVEM SER SEMPRE CONSIDERADOS, INCLUINDO NEOPLASIAS. A ATUAÇÃO INTEGRADA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR É ESSENCIAL PARA GARANTIR DIAGNÓSTICO PRECOCE, TRATAMENTO EFICAZ E MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS PACIENTES COM HEMOFILIA.

PALAVRAS-CHAVE: HEMOFILIA A, PSEUDOTUMOR HEMOFÍLICO, SCHWANNOMA MALIGNO, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL, EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.